

¿CÓMO AYUDAMOS A ESTE ACTOR A CONSTRUIR CORRECTAMENTE LA FRASE *MI ESPAÑOL ES PERFECTO, MI ESPAÑOL ES MUY BONITA?*

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2.º ESO

GUÍA DEL DOCENTE

Curso	2.º ESO
Temporización	4 sesiones
Producto final	<i>Podcast</i> que explique a anglohablantes errores de concordancia nominal
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">• Explicar las relaciones de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo• Comparar las relaciones morfosintácticas entre el sustantivo y el adjetivo en inglés y español• Observar la variación de género y número gramatical en sustantivos y adjetivos en inglés y español• Comparar los rasgos morfosintácticos del sustantivo y el adjetivo en ambas lenguas
Competencias	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación lingüística, reflexión metalingüística• Digital, mensajes multimodales en diferentes soportes• Social y cívica, trabajo colaborativo, respeto por la diversidad lingüística• Aprender a aprender, estrategias de planificación, desarrollo del criterio personal• Iniciativa y espíritu emprendedor, creatividad
Contenidos	<ul style="list-style-type: none">• Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en español• Rasgos morfológicos del adjetivo y del sustantivo en inglés• Género y número gramatical

	<ul style="list-style-type: none">• El contraste interlingüístico como estrategia de reflexión metalingüística
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">• La intencionalidad del <i>podcast</i> es explicar estos rasgos gramaticales del español a anglohablantes• El <i>podcast</i> contiene todos los apartados sin errores en el contenido.• Los ejemplos aportados son originales, claros y ajustados a las explicaciones gramaticales.• Las explicaciones de los errores de concordancia se basan en conceptos gramaticales y usan la terminología adecuada.
Recursos	<ul style="list-style-type: none">• Ordenador y conexión a Internet• Aplicación digital (Spreaker, Ivoox) para elaborar un vídeo animado

JUSTIFICACIÓN

- Importancia reflexión metalingüística

Esta SD pretende fomentar la reflexión de los estudiantes sobre las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en inglés y en español. En concreto, se centra en la observación y el análisis de las marcas de género y número. Esta reflexión gramatical tiene como objetivo que los aprendices contrasten los rasgos morfosintácticos de estas categorías en español con las relaciones que se establecen en inglés.

El docente activa la reflexión metalingüística de los estudiantes mediante la interacción oral en el aula. Esta interacción, ya sea de los grupos de trabajo con el docente, ya sea entre los estudiantes, ayuda a los aprendices a enfrentarse a las dificultades que les plantea el estudio de este aspecto gramatical y convierte al docente en un guía que orienta la reflexión sobre estos usos y la conceptualización del contenido gramatical seleccionado en la secuencia. En suma, para implementar esta secuencia se requiere crear en el aula un espacio de comunicación en el que los estudiantes compartan sus creencias y representaciones sobre los aspectos gramaticales seleccionados en la secuencia didáctica para que el docente pueda guiarlos en la adquisición de este saber.

- Importancia reflexión interlingüística

Las últimas investigaciones sobre la enseñanza plurilingüe muestran que los estudiantes se enfrentan al estudio de otras lenguas con el conocimiento que tienen de su lengua. Por ello, la competencia plurilingüe no se adquiere como una suma de conocimientos estancos y fragmentados entre las lenguas, sino como la construcción de relaciones que los hablantes crean entre las distintas lenguas que usan y aprenden.

En este sentido, el diseño de esta secuencia didáctica incluye actividades que contrastan aspectos gramaticales de español e inglés a través de la observación de enunciados en estas lenguas y de la comparación de sus rasgos morfosintácticos con el objetivo de potenciar la reflexión interlingüística y de conceptualizar saber gramatical que los ayude a avanzar en el aprendizaje de las lenguas.

- Justificación uso SD. Importancia activación, proceso y síntesis

En nuestra propuesta seguimos el esquema de SD para la enseñanza y aprendizaje de la gramática planteado por Carmen Rodríguez Gonzalo (2022a, 2022b), adaptación de la propuesta de Camps (2006), que permite al docente acompañar el proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el proceso de enseñanza. De esta forma, se facilita la evaluación formativa y formadora. Asimismo, es fundamental compartir con los estudiantes los objetivos del trabajo y la activación de conocimientos previos, lo que favorecerá que integren los nuevos aprendizajes. Del mismo modo, en las SD se propone que los sinteticen con el metalenguaje necesario, para ayudarlos a construir su discurso sobre la lengua y recupere posteriormente esos conocimientos.

La SD consta de tres fases, que detallamos a continuación:

FASE 1 (sesiones 1): definición del objeto de estudio:

- a. Planteamiento del problema gramatical “¿Cómo podemos ayudar a este actor a hablar correctamente?” y activación de conocimientos previos:
 - Reflexión conjunta sobre los errores de concordancia que se pueden identificar en la entrevista al actor Jack Black

- *Observación de los rasgos morfosintácticos del adjetivo y el sustantivo y puesta en común de las intuiciones y representaciones que tienen los estudiantes sobre las relaciones entre ambas categorías en español*
- *Reflexión conjunta sobre las diferencias que pueden existir entre el inglés y el español*

b. Presentación de la propuesta:

- *Objetivos de aprendizaje: explicar este aspecto gramatical a estudiantes anglohablantes*
- *Producto final: elaboración de un podcast que explique estos errores gramaticales*

FASE 2 (sesiones 1, 2 y 3): desarrollo de la tarea (observación, reflexión y conceptualización)

1. Observación y análisis de la concordancia nominal en español:

- a. Marcas gramaticales de género y número*
- b. Concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo*
- c. Recapitulación y síntesis de la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo*

2. Observación y análisis de las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en inglés:

- a. Rasgos morfosintácticos del adjetivo y del sustantivo*
- b. Invariabilidad del adjetivo*
- c. Variación de número e invariabilidad de género en el sustantivo*
- d. Recapitulación y síntesis de las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo*

3. Comparación interlingüística de las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en inglés y en español:

- a. Comparación de enunciados en ambas lenguas*

- b. *Traducción de enunciados y observación de las marcas del sustantivo y del adjetivo en ambas lenguas*
- c. *Explicaciones gramaticales en las que se comparan ambas lenguas*
- d. *Las relaciones entre el adjetivo y el sustantivo*
- e. *Las dificultades de los anglohablantes para construir oraciones sin errores de concordancia*

FASE 3 (sesiones 3 y 4): resultados:

- 4. *Planificación y elaboración de un podcast explicando a anglohablantes las relaciones de concordancia y los errores de concordancia que pueden cometer*

- *Metodología. Importancia de la interacción*

Las actividades están pensadas para que se realicen en pequeños grupos o por parejas, con el fin de fomentar el trabajo cooperativo, la interacción y, de este modo, la actividad metalingüística de los alumnos. La interacción entre ellos es fundamental para que afloren sus creencias e ideas, les vayan poniendo palabras y las sometan al juicio de los compañeros, lo cual hará que se regulen, les forzará a replantearse sus conclusiones, a argumentar, buscar ejemplos y contraejemplos... En los momentos de puesta en común, el docente debe potenciar esta misma dinámica, y evitar dar respuestas antes de que el alumnado lo haga.

Así, como se ha indicado con anterioridad, para implementar esta secuencia se requiere que las clases de lengua se conviertan en espacios de comunicación en los que, por un lado, el alumnado comparta sus conocimientos previos, sus dificultades y las reflexiones que va generando sobre los usos lingüísticos y, por otro, el docente adopte una actitud de escucha activa que ayude a focalizar la atención en las marcas gramaticales de género y número en los sustantivos y adjetivos, y los guíe en el proceso de conceptualización. En definitiva, se trata de incentivar la interacción oral que promueva especialmente la función de “hablar para adquirir conocimientos y aprender a pensar”, de acuerdo con Vilà y Castellà (2014, pp. 36-50) o “hablar para aprender” (Milian y Ribas, 2016).

- *Justificación: las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en inglés y español*

El tema elegido para esta SD es la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en español y las relaciones entre ambos en inglés. La selección de este tema se explica por varias razones:

- 1. Es un aspecto gramatical que diferencia ambas lenguas, ya que en inglés el adjetivo es invariable por lo que no puede concordar con el sustantivo, que solo presenta variación de número.*
- 2. Los estudiantes tienen dificultades para:*
 - a. Ser conscientes de las concordancias que exige la lengua española.*
 - b. Revisar errores de concordancia pronominal o verbal*
 - c. Corregir en los textos que elaboran en inglés errores gramaticales por concordancias de número entre sustantivos y adjetivos*

3. Explicación del contenido gramatical. Objetivos

Esta SDG selecciona conceptos sintácticos que permitan comparar dos lenguas (Camps y Fontich, 2006). Se inicia con la observación de un aspecto morfosintáctico de L1, las relaciones de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, y continúa con la aplicación de este saber a la observación de LE. Con la comparación de este aspecto gramatical, pretendemos que la reflexión interlingüística ayude a los alumnos a profundizar en el aprendizaje de L1 y a avanzar en el aprendizaje de otras lenguas (Fuertes, 2019).

El sustantivo y el adjetivo están relacionados de diferente manera en español y en inglés. En el primer caso, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo, que varía en función del género y el número gramatical. Sin embargo, el sustantivo en inglés solo presenta marca de número mientras que el adjetivo es una categoría gramatical invariable.

Este contraste interlingüístico permite que el alumnado construya los conceptos gramaticales de concordancia nominal y que reflexione sobre el funcionamiento de estas lenguas al elaborar conclusiones sobre las dificultades que plantea a los anglohablantes identificar y corregir errores de este tipo.

Así pues, los objetivos de esta SDG son comunicativos y gramaticales (Fontich y Giralt, 2014):

- *Comunicativo:*
 - *Explicar las relaciones de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo a estudiantes anglohablantes*
- *Gramatical:*
 - *Observar las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en español y comparar estas relaciones con las que se establecen en inglés para entender las dificultades de los anglohablantes al aprender español:*
 - *Sobre la lengua española:*
 - *Analizar las marcas gramaticales de género y número en sustantivos y adjetivos*
 - *Reconocer las relaciones de concordancia entre el sustantivo y el adjetivos*
 - *Analizar y explicar los errores de concordancia*
 - *Sobre la lengua inglesa:*
 - *Observar la variación de número en los sustantivos*
 - *Observar la ausencia de marcas de género y número en los adjetivos*
 - *Reflexionar sobre las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo*
 - *Explicar las diferencias entre ambas lenguas*
- *Otras competencias implicadas*

Además de las competencias lingüísticas del alumnado, se desarrollan las competencias transversales: la competencia personal y social (mediante el trabajo colaborativo, la participación en las puestas en común, con el respeto a la diversidad lingüística como riqueza cultural y patrimonio de todos, con el interés por conocer las lenguas), la competencia digital (el producto que se pide es digital, pero también se fomenta la consulta de páginas en internet y el uso de herramientas digitales con fines educativos); aprender a aprender con estrategias de planificación y solución de una tarea, evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo

sintiéndose protagonista de su aprendizaje; iniciativa y espíritu emprendedor, mediante la elaboración de un podcast que explique errores de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Camps, A. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática (SDG). En Zayas, F. y Camps, A. (coords.) *Secuencias didácticas para aprender gramática*. Barcelona: Graó, pp. 31-38.

Fontich, X. y Giralt, M. (2014). *Gramática y escritura en 6º primaria*. *Textos*, 67, 45-53.

Fuertes, M. (2019). *El español como lengua extranjera en contextos anglófonos. Propuestas para la reflexión interlingüística*. *Textos*, 81, 19-25.

Milian, M. y Ribas, T. (2016). *Hablar para aprender*. En Palou, J. y Fons, M. (coords.). *Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Educación Primaria*. Madrid: Síntesis, pp. 27-39.

Rodríguez Gonzalo, C. (2022a). La enseñanza reflexiva de las lenguas en contextos multilingües (EGRAMINT). *Tavira: Revista electrónica de formación de profesorado en comunicación lingüística y literaria*, 27, 1-14.

<https://doi.org/10.25267/Tavira.2022.i27.1104>

Rodríguez Gonzalo, C. (2022b). Situaciones de aprendizaje para la reflexión interlingüística. *Textos de didáctica de la lengua y la literatura*, 97, 41-46.

Vilà i Santasusana, M. y Castellà, J. M. (2014). *10 ideas clave. Enseñar la competencia oral en clase. Aprender a hablar en público*. Barcelona: Graó.

Zayas, F. (2017). El verbo: diferentes perspectivas de reflexión gramatical. En Camps, A. y Ribas, T. (Coords.). *El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basado en la actividad reflexiva* (pp. 51-64). Barcelona: Octaedro.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

FASE 1: OBSERVACIÓN

¿Habéis escuchado a actores o actrices estadounidenses hablar español? ¿Qué errores suelen cometer? ¿Les habéis escuchado decir “Hoy hace un día soleada” o “¡Vaya foto bonito!?” ¿Por qué puede ser que cometan estos errores que a un hispanohablante les resulta tan fácil de corregir?

Vamos a escuchar a Jack Black hablar español, nos fijaremos en los errores que comete y nos convertiremos en sus profesores para ayudarle a hablar correctamente esta lengua. Para explicárselo con claridad, tendremos que estudiar un rasgo lingüístico que diferencia el español del inglés: las características morfológicas de los adjetivos y los sustantivos y las relaciones sintácticas que hay entre estas dos categorías.

Por ello, en esta secuencia didáctica vamos a analizar las relaciones de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en español y compararemos este rasgo morfosintáctico con las relaciones que se establecen entre estas categorías en inglés. Con esta información, elaboraremos un *podcast* explicando los errores cometidos y proponiéndoles correcciones para sus escritos.

Sesión 1

Justificación de la propuesta y comunicación del producto final que tendrán que hacer los estudiantes

Planteamos a los aprendices la situación comunicativa: ¿cómo podemos ayudar a un anglohablante a perfeccionar su español? A continuación, escuchamos un vídeo en el que entrevistan a Jack Black, un actor estadounidense que comete errores de concordancia nominal cuando habla español. El debate que surge a partir de la observación de estos errores nos permite:

- *Formular la pregunta que guiará la SDG: ¿Cómo podemos ayudar a Jack Black a no cometer estos errores gramaticales?*
- *Explicitar a los alumnos que, si queremos entender estas dificultades, necesitamos saber:*

- *cómo funciona el español para explicar estas reglas gramaticales,*
- *cómo funciona el inglés para poder discernir por qué los anglohablantes cometen estos errores.*

Finalmente, acordamos que un podcast para anglohablantes en el que expliquen este tipo de error gramatical.

Actividad 1

Mediante la identificación de los errores de estos enunciados y de las palabras que hay que corregir pretendemos que el alumnado focalice la atención en el sustantivo y en el adjetivo y en la necesidad de cambiar la forma del adjetivo para construir correctamente las oraciones.

El docente puede introducir y guiar la reflexión gramatical del alumnado con preguntas:

- *¿Por qué hay que cambiar esa palabra?, ¿por qué hay que cambiar la forma del adjetivo?*
- *¿Se podría corregir estas oraciones cambiando alguna palabra que no sea el adjetivo?*
- *¿Sabéis cómo se llaman esas palabras que hay que cambiar?*

Escucha en este vídeo al actor Jack Black (minutos 4'-5') hablando en español. ¿Qué errores comete al hablar en esta lengua? Clasifica los errores:

<https://www.youtube.com/watch?v=fc4mPI4Ymy0>

Frase con errores	Tipo de error (¿cómo describirías este error?)	Forma correcta
<i>Mi español es muy bonita</i>		<i>Mi español es muy bonito</i>
<i>Todos las palabras</i>		<i>Todas las palabras</i>

Actividad 2

En esta actividad los aprendices tienen que elaborar explicaciones sobre la lengua. Debido a las dificultades que les plantea la construcción de saber gramatical, estas explicaciones incluirán terminología poco adecuada, intuiciones sobre la lengua y representaciones de los conceptos equivocadas. Recomendamos que el docente:

- *inicie sus explicaciones gramaticales a partir de las intuiciones de los estudiantes sobre la lengua,*
- *acepte el uso de un registro coloquial,*
- *reoriente las representaciones de los alumnos sobre estos aspectos lingüísticos.*

De esta manera, los ayudará a iniciar el proceso de abstracción que exige la construcción de estos conceptos gramaticales. A medida que avance el trabajo de la SDG, los aprendices irán reformulando y ajustando sus explicaciones gramaticales.

La lengua materna de Jack Black es el inglés:

- ¿Podría este error estar relacionado con alguna diferencia entre su lengua materna, el inglés, y la lengua que está aprendiendo, el español?
- ¿Por qué le resulta difícil a Jack Black construir de forma correcta estas oraciones?

¿Qué haremos?

- Observaremos las diferencias gramaticales del adjetivo en inglés y en español.
- Prepararemos un *podcast* que expliquemos a un anglohablante qué errores de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo ha cometido al hablar español.

¿Qué vamos a aprender?

- La variación de género y número en el adjetivo en inglés y en español.

Imagen de Stokpic en [Pixabay](#)

FASE 2: INDAGAMOS SOBRE LA LENGUA

El docente ha de dejar tiempo a los estudiantes para que, en parejas o en grupos, reflexionen sobre las soluciones que ofrecen las actividades y acuerden propuestas conjuntas. Es importante que se hagan puestas en común de cada propuesta. En estos momentos el docente ha de:

- *Propiciar el contraste de opiniones entre los aprendices: dar la palabra para que expliquen si están de acuerdo con lo que ha propuesto un compañero (¿estás de acuerdo con lo que ha dicho..?, ¿añadirías algo?)*
- *Plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones o hacerlos dudar (¿estás seguro?, ¿por qué dudas de que sea la forma adecuada?, ¿por qué has pensado en esa solución?)*
- *Introducir o resaltar los términos lingüísticos implicados en la reflexión (adjetivo, sustantivo, género y número, concordancia...)*

Actividad 3

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes focalicen su atención en la necesidad de cambiar la forma del adjetivo para construir oraciones correctas. Establecer el foco en este aspecto lingüístico permitirá al docente mostrar a los estudiantes que la forma del adjetivo está condicionada por otros elementos de la oración. En este caso, recomendamos que resalte las propuestas de los alumnos que expliquen la variación del adjetivo en función de la concordancia con el sustantivo en género y número y que obvie o reformule las propuestas que giren en torno a otros aspectos de la morfología nominal o del significado.

Indica el género y número de los adjetivos subrayados:

- El regalo más **bonito** que me ha hecho la vida es tu amistad.

- La **verdadera** amiga llega cuando todos se han ido.
- Los **buenos** tiempos y los amigos **locos** construyen los momentos más increíbles.

Adjetivo	Género y número gramatical
<i>Bonito</i>	<i>Masculino singular</i>
<i>Verdadera</i>	<i>Femenino singular</i>
<i>Buenos</i>	<i>Masculino plural</i>
<i>Locos</i>	<i>Masculino plural</i>

Actividad 4

El objetivo de esta actividad es, por un lado, observar qué palabras de la oración y qué rasgos gramaticales de esas palabras condicionan la forma del adjetivo y, por otro, explicar qué relaciones hay entre estas palabras (sustantivos) y los adjetivos.

¿Por qué los adjetivos tienen ese género y número? Completa el cuadro:

Adjetivo	Sustantivo	Género y número del sustantivo	¿Hay alguna relación entre el sustantivo y el adjetivo?
<i>Bonito</i>	<i>Regalo</i>	<i>Masculino singular</i>	<i>Mismo género y número</i>
<i>Verdadera</i>	<i>Amiga</i>	<i>Femenino singular</i>	<i>Mismo género y número</i>
<i>Buenos</i>	<i>Tiempos</i>	<i>Masculino plural</i>	<i>Mismo género y número</i>
<i>Locos</i>	<i>Amigos</i>	<i>Masculino plural</i>	<i>Mismo género y número</i>

Sesión 2

Actividad 5

Completa este cuadro:

En español el adjetivo y el sustantivo tienen que concordar, es decir, *tienen que estar en el mismo género y número gramatical*

Actividad 6

En esta actividad sería interesante que el docente ayudara a los estudiantes a establecer el foco de atención en la necesidad de que el sustantivo y el adjetivo concuerden en género y número para que la oración esté construida correctamente. Las preguntas para activar la reflexión podrían ser: ¿Por qué están “mal” estas oraciones?, ¿cómo tendría que estar el adjetivo?, ¿por qué debería estar en singular/plural o masculino/femenino? ¿qué es lo que condiciona que la forma del adjetivo?

El objetivo del debate que se plantea en el aula a partir de esta actividad es el concepto de concordancia nominal.

¿Estas oraciones son correctas?

- El equipo protagonizó uno de los partidos más apasionante.
- El personaje de Irene Escolar es fantástica.

Explica por qué no son correctas estas oraciones:

La oración “El equipo protagonizó uno de los partidos más apasionante” no es correcta porque el sustantivo y el adjetivo no *concuerdan en número*, es decir, el

sustantivo *partidos* está en *plural* y el adjetivo que lo complementa *apasionante* está en *singular*.

La oración “El personaje de Irene Escolar es fantástica” no es correcta porque el sustantivo y el adjetivo no *concuerdan en género*, es decir, el sustantivo *personaje* es *masculino* y el adjetivo que lo complementa *fantástica* está en *femenino*.

Actividad 7

El docente ha de focalizar la atención de los alumnos en observar el número y el género de los sustantivos en inglés y en reflexionar sobre la ausencia de marcas de género en inglés, porque muchos alumnos les asignarán a los sustantivos el género gramatical que tiene esa palabra en español. Así, la reflexión a la que se debería llegar en el debate que se cree en el aula durante el trabajo de esta actividad sería: a diferencia del español, el sustantivo en inglés no tiene género, pero sí número; por otro lado, el adjetivo en inglés no varía ni en género ni en número, en cambio, en español varía en función del género y número del sustantivo al que acompaña.

Vamos a ver ahora si las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en inglés funcionan igual en español y en inglés.

Para ello, vamos a fijarnos en estas oraciones que podemos leer en las redes sociales:

- Friends make this world beautiful.
- Friends are the most important ingredients to the recipe of life.
- The greatest medicine is a true friend.
- Friends don't let you do stupid things... alone!

Busca los sustantivos y los adjetivos que complementan esos sustantivos.

Indica el género y el número de los sustantivos:

Adjetivo	Género y número gramatical	Sustantivo	Género y número gramatical
--	--	<i>Friends</i>	<i>No tiene género Plural</i>
<i>Beautiful</i>	<i>No tiene marca de género ni número</i>	<i>World</i>	<i>No tiene género Singular</i>
<i>Important</i>	<i>No tiene marca de género, no hay marca de plural</i>	<i>Ingredients</i>	<i>No tiene género Plural</i>
<i>Greatest</i>	<i>No tiene marca de género ni número</i>	<i>Medecine</i>	<i>No tiene género Singular</i>
<i>True</i>	<i>No tiene marca de género ni número</i>	<i>Friend</i>	<i>No tiene género Singular</i>
<i>Stupid</i>	<i>No tiene marca de género, no hay marca de plural</i>	<i>Things</i>	<i>No tiene género Plural</i>

El objetivo de esta actividad de traducción es que los aprendices comparen el funcionamiento del inglés y el español observando cómo las marcas del sustantivo y el adjetivo en español son más complejas que en inglés.

Ahora, completa estas oraciones con la forma del adjetivo indicado entre paréntesis:

- The dog Buddy is an dog with *big* (big) ears and *small* (small) nose.
El perro Buddy es un perro con orejas *grandes* (grande) y nariz *pequeña* (pequeño).
- I fell in love with my dog Axel, his *quite* (quite) character, and his *brown* (brown) eyes.
Estoy enamorada de mi perro Axel, de su carácter *tranquilo* (tranquilo) y de sus ojos *marrones* (marrón).

En esta actividad el docente, en interacción con todo el grupo de alumnos, ha de promover y orientar la elaboración de hipótesis sobre los criterios que explican la variación del adjetivo. Las preguntas del docente pueden tener como objetivo:

- *Propiciar el contraste de opiniones entre los aprendices: ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho..?, ¿añadirías algo a la propuesta que hemos elaborado?, ¿cuál sería entonces la forma del adjetivo en la oración..?*
- *Plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones o hacerlos dudar: ¿crees que esta característica se podría aplicar a todas las oraciones?, ¿estás seguro?, ¿por qué dudas de que se pueda aplicar a todos?, ¿puede haber un criterio que pudiéramos aplicar a todas las oraciones?*

Con estas preguntas se pretende focalizar la atención de los estudiantes en la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.

¿Has tenido que cambiar la forma de los adjetivos en inglés? ¿Y en español? ¿Por qué en español hay que cambiar la forma del adjetivo, pero en inglés no?

En inglés no hemos tenido que cambiar la forma de los adjetivos porque son invariables, es decir, no tienen marcas de género o de número, así que, aunque el sustantivo esté en plural, el adjetivo no varía. Sin embargo, en español hay que cambiar la forma del adjetivo porque sí que varía en función del género y el número del sustantivo al que complementa.

Sesión 3

Actividad 8

¿Hay concordancia entre el adjetivo y el sustantivo en inglés? Completa esta explicación con las relaciones entre el sustantivo y el adjetivo en esta lengua:

En inglés el adjetivo y el sustantivo no están relacionados por reglas de concordancia, es decir, *el adjetivo no concuerda con el sustantivo*.

Actividad 9

Explica ahora por qué los anglohablantes tienen dificultades para construir correctamente la oración “Mi español es muy bonita”:

Los anglohablantes no construyen correctamente la oración “Mi español es muy bonita” porque las relaciones entre el adjetivo y el sustantivo en inglés y en español son diferentes.

En español, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en *género y número*. En cambio, en inglés el sustantivo y el adjetivo no *concuerdan*. Esto es debido a que el adjetivo en esta lengua no tiene *género ni número gramatical*, es decir, son palabras invariables.

Esto explica que los anglohablantes tengan dificultades *para construir oraciones en español en las que haya que concordar el adjetivo con el sustantivo*.

FASE 3: RECAPITULAMOS. ELABORAMOS UN PODCAST

Sesión 4

Actividad 10

El objetivo es que los aprendices empiecen a planificar su podcast, es decir:

- *Piensen cómo lo estructurarán para que los anglohablantes sigan bien la explicación.*
- *Observen la importancia de incluir ejemplos correctos e incorrectos para mostrar los errores de concordancia y proponer soluciones.*
- *Decidan qué definiciones gramaticales son necesarias para la explicación.*

Esta actividad pretende ser una ayuda para planificar el vídeo, es decir, pensar la estructura y el contenido del vídeo animado. Se recomienda que el vídeo se cree en parejas o en tríos y que se dedique tiempo en clase para esta tarea. Mientras trabajan en grupo, el docente puede ir resolviendo dudas, dialogando con ellos sobre la explicación que han pensado, comprobando si utilizan adecuadamente los conceptos trabajados y la terminología específica.

Sesión 4

Actividad 11

Planificad con la ayuda de esta plantilla cómo será vuestro *podcast* en el que expliquéis por qué estas construcciones resultan difíciles a los anglohablantes:

Título del <i>podcast</i> <i>Título llamativo, pero breve. Un sintagma nominal que recoja el contenido de nuestro programa.</i>	
Género discursivo del programa <i>¿Qué objetivo se plantea?</i>	
Público del <i>podcast</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Edad</i>	

<ul style="list-style-type: none">• Lengua materna (primera lengua)• Nivel de conocimientos de lengua (alto, intermedio, bajo...)	
Presentación del tema del programa: <i>¿Por qué..... (incluir el uso incorrecto que se explicará)?</i>	
Definición gramatical (lengua castellana) <i>¿Qué es la concordancia? Explicadlo con términos gramaticales.</i>	
Diferencia entre el castellano y el inglés <i>¿Existe una relación de concordancia igual en ambos idiomas? Comentadlo.</i>	
Ejemplos de formas incorrectas <i>Aportad ejemplos distintos en los que aparezcan errores de concordancia tanto en género como en número.</i>	
Ejemplos de formas correctas	
Explicación de la corrección	

Sesión 4

Fijaos en el esquema propuesto y elaborad, teniendo en cuenta la plantilla de la fase anterior, el guion que seguiréis en la grabación de vuestro *podcast*:

Introducción

- Saludo / Bienvenida al programa.
- Presentación (nombre de los integrantes del grupo y título del programa).
- Elementos definitorios del *podcast* (género, a quién va dirigido...).
- Resumen del tema del programa (explicación breve del asunto que se va a tratar).

Desarrollo

- Definición del concepto de concordancia.
- Comparación de esta relación en español e inglés.
- Ejemplos erróneos y explicación de las incorrecciones.

Conclusión

- Breve recapitulación de lo presentado en el *podcast*.
- Despedida y agradecimientos.